

ASAP

Sistemski pristop k družbenim omrežjem
in predadolescentom skozi učenje
miselnih spretnosti

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP
UČNA ENOTA

PRISTNOST IN AVTORITETA

Prepoznavanje napačnih informacij

Sofinancira
Evropska unija

PRISTNOST IN AVTORITETA:
Prepoznavanje napačnih informacij
UČNA ENOTA

Program Erasmus+

Ključni ukrep 2 – Sodelovanje med organizacijami in institucijami

ASAP – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sporazum o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043

www.socialmediakids.eu | [Platforma za razširjanje rezultatov projektov Erasmus+](#) spletna stran projekta | [Zenodo](#) spletna stran skupnosti projekta

R3.2.1 Priročnik izobraževalnega programa ASAP

Avgust 2025

Sofinancira
Evropska unija

Projekt ASAP je sofinanciran iz programa Erasmus+ Evropske unije v okviru Sporazuma o nepovratnih sredstvih št. 2022-1-IT02-KA220-SCH-000090043. Podpora Evropske komisije in italijanske nacionalne agencije INDIRE pri pripravi te publikacije ne pomeni potrditve vsebine, ki odraža samo mnenja avtorjev. Evropska komisija in italijanska nacionalna agencija INDIRE nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih publikacija vsebuje.

Licenca

To delo je objavljeno pod licenco [Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0 Mednarodna](#). Uporabnikom je dovoljeno tako nekomercialno kot tudi komercialno reproduciranje, distribuiranje, dajanje v najem, javna priobčitev in predelava avtorskega dela, pod pogojem, da navedejo avtorja izvirnega dela.

Od vas se lahko zahteva tudi pridobitev dodatnih pravic, če določena vsebina prikazuje določljive fizične osebe ali vključuje dela v lasti tretjih oseb. Za uporabo ali reprodukcijo vsebine, ki ni v lasti EU, boste morda morali pridobiti dovoljenje neposredno od imetnikov avtorskih pravic.

Vsebina

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE.....	4
Uvod	4
Ključne kompetence	4
Učni izidi	5
Delovni načrt	6
Končni izdelki	7
Digitalni portfelj preverjanja dejstev	7
Vodnik za zanesljivost virov	7
Plakat za ozaveščanje javnosti	7
Dnevnik osebnih razmišljanj	7
Evalvacija	8
Konteksti uporabe	8
Povezave z drugimi učnimi enotami	9
KAJ MORATE VEDETI	10
KAKO UČNA ENOTA DELUJE	13
1. Tema: Zanesljivost virov	13
Kaj se bodo udeleženci naučili?	13
Učni izidi.....	13
Zasnova prostora	13
Uporabljene metode in pedagoške tehnike	13
Orodja	14
Pregled dejavnosti	14
Dejavnost 1.a.1 – Iskanje strokovnjaka	14
Dejavnost 1.a.2 – Preverjanje vira – pravilno ali napačno?	14
Dejavnost 1.a.3 – Debata.....	14
Dejavnost 1.a.4 – Preverjanje dejstev na družbenih omrežjih	14
2. Tema: Kritično mišljenje in informacijska pismenost	14
Kaj se bodo udeleženci naučili?	15
Učni izidi.....	15

Zasnova prostora	15
Metode in pedagoške tehnike	15
Orodja	15
Pregled dejavnosti	16
Dejavnost 2.a.1 – Razumevanje različnih vrst informacij	16
Dejavnost 2.a.2 – Informacijski ekosistemi: kje najdemo informacije	16
Dejavnost 2.a.3 – Kako informacije oblikujejo naše mnenje.....	16
Dejavnost 2.b.1 – Primerjanje informacij: poglobljeno raziskovanje	16
Dejavnost 2.b.2 – Anatomija novice – resnična ali lažna?	16
Dejavnost 2.b.3 – Igranje vlog: preveritelj dejstev proti ustvarjalcu lažnih novic.....	16
UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI	17
Dejavnost 1.a.1 – ISKANJE STROKOVNJAKA	18
Dejavnost 1.a.2 – PREVERJANJE VIRA: PRAVILNO ALI NAPAČNO.....	22
Dejavnost 1.a.3 – DEBATA	28
Dejavnost 1.a.4 – PREVERJANJE DEJSTEV NA DRUŽBENIH OMREŽJIH	33
Dejavnost 2.a.1 – RAZUMEVANJE RAZLIČNIH VRST INFORMACIJ	39
Dejavnost 2.a.2 –INFORMACIJSKI EKOSISTEMI: KJE NAJDEMO INFORMACIJE	45
Dejavnost 2.a.3 – KAKO INFORMACIJE OBLIKUJEJO NAŠE MNENJE.....	51
Dejavnost 2.b.1 – PRIMERJANJE INFORMACIJ: POGLOBLJENO RAZISKOVANJE.....	55
Dejavnost 2.b.2 – ANATOMIJA NOVICE.....	60
Dejavnost 2.b.3 – PREVERITELJ DEJSTEV PROTI USTVARJALCU LAŽNIH NOVIC	66

Učna enota

Pristnost in avtoriteta: prepoznavanje napačnih informacij

GLAVNA TEMATIKA TE UČNE ENOTE

Uvod

V današnjem digitalnem času so predadolescenti, starši in vzgojitelji prek različnih spletnih platform izpostavljeni ogromni količini informacij. Ta učna enota se osredotoča na kritično ocenjevanje informacij, s poudarkom na pomenu pristnosti, avtoritete in zanesljivih virov. Namen te učne enote je predadolescentom (kot tudi staršem in vzgojiteljem) pomagati pridobiti spretnosti za ocenjevanje verodostojnosti spletnih informacij ter staršem in vzgojiteljem pomagati otroke usmerjati skozi potencialne pasti lažnih novic, dezinformacij in zavajajočih vsebin na družbenih omrežjih. Pristnost, avtoriteta ter zanesljivi viri niso pomembni le za individualno odločanje, ampak tudi za ohranjanje zaupanja, povezanosti in informiranega sodelovanja v širših skupnostih. S spodbujanjem teh vrednot pomagamo graditi odpornejši in na dejstvih temelječ digitalni ekosistem. Cilj je spodbujati kritično mišljenje in medijsko pismenost ter zagotoviti, da otroci znajo razlikovati med točnimi informacijami in zavajajočimi viri, hkrati pa spodbujati zdrav in informiran odnos do digitalnih medijev.

Ključne kompetence

Ključne kompetence* (ki jih želimo razviti s to učno enoti)	
Splošne	Specifične
OSEBNE: samouravnavanje	<ul style="list-style-type: none">• Zavedanje osebne odgovornosti pri ocenjevanju in deljenju spletnih vsebin. Zavedanje vpliva, ki ga ima širjenje napačnih informacij na nas same in na druge.• Sposobnost kritičnega razmišljanja o lastnih dejanjih pri uporabi in delitvi digitalnih informacij. Razumevanje vloge samodiscipline pri preverjanju dejstev in virov.
DRUŽBENE: komunikacija	<ul style="list-style-type: none">• Razumevanje, kako odgovorno ravnati z digitalnimi vsebinami in pogovori, zlasti pri deljenju informacij znotraj skupnosti (na spletu in zunaj njega).• Razvijanje sposobnosti prepoznavanja in deljenja informacij, ki se zdijo zanesljive, ter spoštljivega dialoga pri razpravi o različnih stališčih, ob večji ozaveščenosti o vplivu napačnih informacij in dezinformacij.

UČENJE UČENJA: razvojna miselnost	<ul style="list-style-type: none"> • Začetno razmišljanje o povratnih informacijah in prepoznavanje napak (kot je zaupanje napačnim informacijam).
UČENJE UČENJA: kritično mišljenje	<ul style="list-style-type: none"> • Razvijanje zavesti o morebitnih pristranskostih in manipulativnih vsebinah, ki lahko vplivajo na javno mnenje. • Začetno prepoznavanje znakov verodostojnosti in zanesljivosti informacij, zlasti na družbenih omrežjih in na digitalnih platformah.
DIGITALNE: medijska pismenost	<ul style="list-style-type: none"> • Začetno razumevanje osnovnih metod za analizo digitalnih medijev, vključno s prepoznavanjem kazalnikov zaupanja vrednih virov in ozaveščanjem o vlogi avtoritete v novinarstvu in izmenjavi informacij.

**Opredeljeno v skladu z okviroma LifeComp in DigComp 2.2.*

Učni izidi

Učni izidi	
Znanje	Spretnosti in veščine
Razumevanje pojmov pristnosti, avtoritete in zanesljivih virov	<ul style="list-style-type: none"> • Sposobnost prepoznavanja zaupanja vrednih virov in njihove uporabe v skladu z informacijskimi potrebami • Sposobnost razlikovanja med zanesljivimi in nezanesljivimi viri • Sposobnost razprave in kritične ocene pristnosti in zanesljivosti virov
Poznavanje postopkov preverjanja dejstev, značilnih za družbena omrežja in spletne medije	<ul style="list-style-type: none"> • Sposobnost preverjanja verodostojnosti informacij na družbenih omrežjih in na spletu • Sposobnost ocenjevanja verodostojnosti novic • Prepoznavanje opozorilnih znakov za prepoznavanje napačnih informacij
Razumevanje »informacijskega ekosistema« in različnih vrst informacij (dejstva, mnenja, propaganda, zabava, oglaševanje)	<ul style="list-style-type: none"> • Sposobnost kategorizacije in ocenjevanja informacij glede na vrsto, namen in njihov vpliv • Primerjanje informacij iz različnih virov za zagotavljanje točnosti in uravnoteženosti
Zavedanje, kako vsakodnevne informacije oblikujejo osebna mnenja	<ul style="list-style-type: none"> • Sposobnost razmisleka o vlogi informacij pri oblikovanju osebnih odločitev in stališč

Delovni načrt

1. Tema – Zanesljivost virov		
1.a Faza (Krepitev znanja in razvoj spretnosti)	<p>Dejavnost 1.a.1 – Iskanje strokovnjaka</p> <p>Cilj: pomagati udeležencem opredeliti pojme pristnosti, avtoritete in zanesljivih virov. Udeleženci se bodo naučili povezati najprimernejši vir z informacijami ali novicami, ki jih iščejo.</p>	45 min
	<p>Dejavnost 1.a.2 – Preverjanje vira – pravilno ali napačno?</p> <p>Cilj: pomagati udeležencem razumeti pomen zanesljivosti vira in avtoritete vira informacij. Naučili se bodo razlikovati med zaupanja vrednimi in manj zanesljivimi viri.</p>	45 min
	<p>Dejavnost 1.a.3 – Debata</p> <p>Cilj: spodbuditi kritično mišljenje in razpravo o zanesljivosti virov ter vlogi pristnosti in avtoritete vira informacij, ki jih uporabljamo.</p>	45 min
	<p>Dejavnost 1.a.4 – Preverjanje dejstev na družbenih omrežjih</p> <p>Cilj: udeležence seznaniti s preverjanjem dejstev v kontekstu družbenih omrežij, jim pomagati razumeti, kako preveriti točnost informacij in prepoznati napačne informacije.</p>	45 min
2. Tema – Informacije: od dejstev do lažnih informacij		
2.a Faza (Krepitev znanja)	<p>Dejavnost 2.a.1 – Razumevanje različnih vrst informacij</p> <p>Cilj: raziskati različne vrste informacij, s katerimi se srečujemo vsak dan (dejstva, mnenja, propaganda, oglaševanje, zabava) in se pogovoriti o njihovem namenu in uporabi.</p>	45 min
	<p>Dejavnost 2.a.2 – Informacijski ekosistemi: kje najdemo informacije</p> <p>Cilj: pomagati udeležencem prepoznati glavne »informacijske ekosisteme« (tradicionalni mediji, družbena omrežja, blogi, spletne enciklopedije, akademski članki itd.) in razumeti, kako vsak od njih vpliva na dožemanje informacij.</p>	45 min

	<p>Dejavnost 2.a.3 – Kako informacije oblikujejo naše mnenje</p> <p>Cilj: preučiti, kako informacije (in napačne informacije), ki jih dnevno uporabljamo, vplivajo na naše mnenje in odločitve.</p>	45 min
<p>2.b Faza (Razvoj spretnosti)</p>	<p>Dejavnost 2.b.1 – Primerjanje informacij: poglobljeno raziskovanje</p> <p>Cilj: udeležence naučiti, kako primerjati informacije iz različnih virov in oceniti popolnost in doslednost tega, kar berejo.</p>	45 min
	<p>Dejavnost 2.b.2 – Anatomija novice – resnična ali lažna?</p> <p>Cilj: udeležence naučiti, kako je novica zgrajena ter jim zagotoviti orodja za prepoznavanje, ali je novica resnična ali lažna.</p>	45 min
	<p>Dejavnost 2.b.3 – Igranje vlog: preveritelj dejstev proti ustvarjalcu lažnih novic</p> <p>Cilj: praktična uporaba spretnosti preverjanja dejstev in kritične analize skozi razpravo, v kateri udeleženci prevzamejo vloge preveriteljev dejstev in ustvarjalcev lažnih novic.</p>	45 min

Končni izdelki

Digitalni portfelj preverjanja dejstev

Vsak udeleženec ustvari portfelj, v katerem predstavi primere rešenih nalog preverjanja dejstev. To lahko vključuje posnetke zaslona, povezave in povzetke člankov, objav ali novic, ki jih je preveril, skupaj z opombami o orodjih in korakih, ki jih je uporabil, da je informacije potrdil ali ovrgel.

Vodnik za zanesljivost virov

Udeleženci sodelujejo pri pripravi vodnika ali brošure z naslovom »Kako prepoznati zanesljive vire«. Vodnik lahko navaja značilnosti zanesljivih virov, znake lažnih novic in praktične nasvete za preverjanje informacij. Lahko bi ga delili z vrstniki, starši in učitelji kot skupnostni vir.

Plakat za ozaveščanje javnosti

Udeleženci oblikujejo plakate, ki spodbujajo kritično mišljenje pri uporabi spletnih informacij. Plakati lahko vsebujejo slogane, kot so »Premisli, preden deliš« ali »Preveri svoje vire«, ter nasvete za ocenjevanje pristnosti in zanesljivosti spletnih vsebin. Ti plakati se lahko razstavijo v šolah ali delijo na družbenih omrežjih.

Dnevnik osebnih razmišljanj

Vsak udeleženec vodi dnevnik, v katerega zapisuje svoja razmišljanja o svoji poti skozi učno enoto. V njem zabeleži konkretne primere, ko je naletel na sporne informacije, kako je uporabil pridobljena znanja za njihovo oceno in kakšna spoznanja je pridobil o svojih medijskih navadah.

Evalvacija

Cilj:

Oceniti izboljšanje sposobnosti otrok, da razlikujejo med resničnimi in lažnimi informacijami na spletu.

Metode in orodja:

Naloga: »Pravilno ali napačno? Preverjanje spletnih informacij« Pred začetkom učne enote pripravite izbor spletnih člankov/objav (nekateri resnični, drugi lažni), ki jih otroci označijo kot »resnične« ali »lažne« in utemeljijo svojo odločitev. Po koncu učne enote jim ponudite nov nabor podobnih člankov/objav za ponovno oceno, pri čemer naj otroci uporabijo naučene veščine preverjanja in podrobno pojasnijo svoje odločitve. Priporočljivo je, da skupaj obravnavate nekaj točk in tako pokažete učinkovite korake preverjanja ter opozorite na ponavljajoče se napačne predstave in jih pojasnite.

Časovna izvedba:

Dve predlagani izvedbi: pred in po učni enoti, z možnostjo nadaljnjega spremljanja za preverjanje ohranjanja spretnosti.

Vloge:

Otroci opravijo nalogo in pojasnijo svoje izbire; vzgojitelji vodijo nalogo in zbirajo odgovore.

Konteksti uporabe

Dejavnosti v tej učni enoti so zasnovane tako, da se lahko prilagodijo in uporabijo v različnih kontekstih in okoljih, odvisno od potreb in razpoložljivih virov. Tukaj je prikazano, kako se dejavnosti lahko uporabijo v različnih izobraževalnih in skupnostnih okoljih:

Učno okolje v razredu

Dejavnosti se lahko izvajajo kot celotna enota ali kot posamezna srečanja v okviru učnih ur o medijski pismenosti, iz družboslovja ali tehnike. To omogoča otrokom postopno razvijanje veščin kritičnega mišljenja in digitalne pismenosti.

Posamezne dejavnosti, kot sta na primer »Preverjanje vira – pravilno ali napačno?« ali pa »Preverjanje dejstev na družbenih omrežjih«, se lahko izvedejo kot samostojne delavnice, kjer otroci vadijo samostojno ocenjevanje virov in preverjanje dejstev.

Delavnice za starše in skupnost

Te dejavnosti je mogoče prilagoditi za delavnice, namenjene staršem ali širši skupnosti. Srečanja se lahko osredotočijo na praktične naloge, kot je na primer »Kako informacije oblikujejo naše mnenje«, ki udeležencem pomagajo razumeti vpliv medijev na mnenja in odločanje.

Zlasti starši lahko imajo koristi od dejavnosti, kot je »Informacijski ekosistemi«, ki ponujajo vpogled v to, kje mladi najdejo informacije in kako lahko svoje otroke vodijo skozi odgovorno brskanje po teh virih informacij.

Šolske ali mestne knjižnice

Knjižnice lahko organizirajo delavnice o informacijski pismenosti in uporabijo te dejavnosti v podporo samostojnemu učenju. Tako se lahko na primer dejavnost »Iskanje strokovnjaka« prilagodi v obliko vodene raziskovalne dejavnosti, kjer udeleženci uporabijo knjižnične vire za oceno verodostojnosti informacij.

Knjižnice lahko organizirajo tudi redne delavnice, na katere se lahko udeleženci prosto prijavijo, in povabijo člane skupnosti, da pod vodstvom vadijo preverjanje dejstev, kar jim pomaga ostati obveščeni v digitalnem svetu.

Vsaka dejavnost je zasnovana kot samostojno srečanje, ki se lahko prilagodi udeležencem različnih starosti in ravni znanja. Dejavnosti »Primerjanje informacij« ali »Kako informacije oblikujejo naše mnenje« je s prilagajanjem zahtevnosti primerov in nalog možno prilagoditi različnim ciljnim skupinam, od predadolescentov do odraslih.

Povezave z drugimi učnimi enotami

- **Onlife:** pristnost in avtoriteto uporablja za digitalno identiteto, spletne vire in dinamiko platform.
- **Komunikacija:** povezuje pristno samoizražanje s spoštljivim dialogom in dokazovanjem trditev.
- **Vzorniki:** spodbuja otroke, da preučijo vzornike in osebe z avtoriteto ter primerjajo vrednote in doslednost.
- **Moč vprašanj:** krepi strategije zastavljanja vprašanj za oceno verodostojnosti in v podporo pristnemu presojanju.

KAJ MORATE VEDETI

Uvod v vire informacij

V svetu, kjer so informacije lahko dostopne, je sposobnost razlikovanja med zanesljivimi in nezanesljivimi viri ključna veščina. Obstajajo številni viri informacij: od časopisov, revij in blogov do objav na družbenih omrežjih, na vladnih spletnih strani in znanstvenih člankov. Vendar pa niso vsi viri enaki, kakovost informacij, ki jih podajajo, pa se lahko močno razlikuje. Razumevanje lastnosti vira in ocena njegove zanesljivosti sta prvi korak k zavedni uporabi informacij.

Vir lahko opredelimo kot izvor informacij. To je lahko določen avtor, organizacija, institucija ali spletna platforma. Vir nam pove, kdo je ustvaril informacije ter nam pomaga oceniti kontekst, v katerem so bile ustvarjene. Viri so lahko primarni, sekundarni ali terciarni:

- Primarni viri: predstavljajo najbolj neposredno obliko informacij, kot so izvirni dokumenti, intervjuji, podatki, zbrani z eksperimenti ali opazovanji.
- Sekundarni viri: interpretirajo, analizirajo ali sintetizirajo primarne vire. Primeri vključujejo akademske članke, ki obravnavajo prejšnje raziskave, ali učbenike, ki pojasnjujejo zgodovinske dogodke.
- Terciarni viri: povzemajo informacije iz primarnih in sekundarnih virov, kot so enciklopedije.

Kaj naredi vir zanesljiv?

Zanesljivost pomeni, da je vir mogoče šteti za zaupanja vrednega. Da bi lahko ocenili zanesljivost vira, je treba upoštevati več dejavnikov:

- Kdo je napisal ali objavil informacije? Avtor ali organizacija s posebnim strokovnim znanjem ali izkušnjami na tem področju lahko predstavlja avtoriteto. Tako ima na primer univerzitetni profesor, ki piše o biologiji, večjo avtoriteto kot bloger, ki nima nikakršnih akademskih kvalifikacij s tega področja.
- Ali so predstavljena dejstva podprta z dokazi, podatki ali preverljivimi študijami? Zanesljivi viri podajajo jasna in dostopna sklicevanja, ki jih vsakdo lahko preveri.
- Ali so informacije predstavljene nevtralno ali se zdijo izkrivljene zaradi osebnih predsodkov ali posebnih interesov? Vir, ki kaže očitne pristranskosti ali je zelo strankarski, morda ni zanesljiv.
- Ali so informacije ažurne? Na mnogih področjih, kot sta znanost in tehnologija, lahko informacije hitro zastarajo. Novejši viri so pogosto zanesljivejši, zlasti v hitro razvijajočih se sektorjih.

Pristnost in avtoriteta virov

Pristnost vira se nanaša na njegovo izvirnost in celovitost. Pristen vir je nespremenjen in ni bil podvržen manipulacijam, informacije, ki jih vsebuje, pa je mogoče preveriti s primarnimi viri ali izvirnimi podatki. Pristnost je ključnega pomena pri prepoznavanju zgodovinskih dokumentov, neposrednih pričevanj ali znanstvenih študij, ki niso bili popačeni skozi čas ali zaradi izkrivljanja medijev.

Avtoriteta se nanaša na ugled vira oz. avtorja, ki je informacije pripravil. Uveljavljena avtoriteta temelji na dolgoletnih izkušnjah, specializiranem izobraževanju ali ugledu zaradi kakovostnih prispevkov k

javni razpravi. Tako imajo na primer novinarji iz priznanih medijev, kot sta *The New York Times* ali *The Guardian*, na splošno večjo avtoriteto kot neodvisni blogerji.

Razumevanje delovanja medijev

Mediji so glavni vir informacij. Razumevanje delovanja medijev je bistveno za razumevanje sporočil, ki jih ti prenašajo, in za prepoznavanje morebitnih izkrivljanj ali manipulacij. Medije lahko razdelimo v tri glavne kategorije:

- Tradicionalni mediji – časopisi, radio in televizija. Ti mediji delujejo po sistemu odbiralstva, pri katerem uredniki in novinarji glede na uredniška merila pomembnosti, zanesljivosti in javnega interesa izbirajo, katere novice bodo objavili.
- Digitalni mediji – sem spadajo spletne strani, blogi in družbena omrežja. Z demokratizacijo informacij na spletu lahko vsakdo postane ustvarjalec vsebin, kar javnosti otežuje razlikovanje med točnimi informacijami in napačnimi informacijami.
- Družbena omrežja – platforme, kot so Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, kjer informacije krožijo hitro in brez filtrov. Viralnost pogosto prevlada nad preverjanjem, zato se pogosteje deli čustvene in privlačne vsebine ter vsebine, ki ljudi razdvajajo.

Širjenje napačnih informacij in lažnih novic

Napačne informacije se nanašajo na širjenje lažnih ali zavajajočih informacij, bodisi namerno ali nenamerno. V zadnjih letih je pojav lažnih novic vse bolj razširjen, zlasti z vse večjim dosegom digitalnih platform in družbenih omrežij. Lažne novice se pojavljajo v različnih oblikah:

- Namerno lažni članki – ustvarjeni z namenom širjenja laži in zavajanja javnosti.
- Politične dezinformacije – namenjene manipulaciji javnega mnenja o občutljivih temah ali vplivanju na volitve.
- Pretiravanje ali senzacionalistične novice – izkrivljanje dejstev za privabljanje klikov ali ogledov (vaba za klike).

Ker lahko sprožijo močna čustva, kot so jeza, strah ali presenečenje, se lažne novice hitro širijo. Ta pojav izkorišča tako imenovani učinek odmevne komore, pri katerem ljudje pogosto delijo informacije, ki potrjujejo njihova že obstoječa prepričanja.

Vloga kritičnega mišljenja v ocenjevanju informacij

Kritično mišljenje je sposobnost refleksije in objektivnega analiziranja in ocenjevanja informacij. V svetu, polnem raznolikih in včasih protislovnih virov, kritično mišljenje omogoča ocenjevanje kakovosti informacij in sprejemanje preišljenih odločitev. Proces kritičnega mišljenja temelji na:

- Vprašanjih, kot so »Kdo je to napisal? Zakaj? Kateri viri podpirajo to trditev?«, ki pomagajo identificirati morebitne pristranskosti in opustitve informacij.
- Ocenjevanju dokazov – informacije so verodostojne, če jih podpirajo podatki, študije ali priznani strokovnjaki. Viri, ki nudijo malo podrobnosti ali nejasne informacije, so pogosto manj zanesljivi.
- Prepoznavanju pristranskosti – vsi ustvarjalci vsebin, vključno z novinarji in znanstveniki, so do neke mere pristranski. Zavedanje lastnih in tujih pristranskosti pomaga objektivno oceniti informacije in jih postaviti v ustrezen kontekst.

Pomembnost preverjanja dejstev

Preverjanje dejstev je proces preverjanja informacij, da ugotovimo, ali so te resnične, lažne ali zavajajoče. Orodja za preverjanje dejstev vključujejo:

- Preverjanje izvirnih virov: iskanje primarnega vira, iz katerega izvirajo informacije.
- Uporaba platform za preverjanje dejstev: obstajajo številne spletne strani, ki so namenjene preverjanju dejstev, kot so Snopes, FactCheck.org in Politifact.
- Primerjanje z zanesljivimi viri: vpogled v druge priznane in neodvisne vire, ki potrjujejo informacije.

Preverjanje dejstev je postalo ključni element medijske pismenosti, zlasti v boju proti širjenju lažnih novic. Organizacije za preverjanje dejstev so bistvene za ohranjanje točnosti in preglednosti javnega informacijskega prostora.

KAKO UČNA ENOTA DELUJE

1. Tema: Zanesljivost virov

V digitalni dobi, ko je informacij v izobilju in so tudi splošno dostopne, je razlikovanje med zanesljivimi in nezanesljivimi viri ključnega pomena. Razumevanje koncepta zanesljivosti virov pomaga posameznikom sprejemati premišljene odločitve, se izogibati napačnim informacijam in pozitivno prispevati k spletnim skupnostim. Ta tema udeležencem predstavi temeljna merila za ocenjevanje virov, s poudarkom na pristnosti, avtoriteti in točnosti. Opremi jih z orodji in tehnikami za prepoznavanje zaupanja vrednih informacij ter značilnosti verodostojnih virov.

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Opredeliti zanesljivost vira: razumeli bodo, kdaj je vir zaupanja vreden in kakšen je njegov vpliv na javno mnenje.
- Oceniti pristnost in avtoriteto: znali bodo presoditi verodostojnost na podlagi izvora vira, strokovnosti avtorja in povezav med organizacijami.
- Prepoznati točnost in objektivnost: prepoznali bodo znake točnosti podatkov in razlikovali objektivne informacije od pristranskih vsebin.
- Upoštevati aktualnost: zavedali se bodo pomembnosti aktualnih informacij, zlasti na področjih, ki se hitro razvijajo.
- Uporabiti orodja za preverjanje: seznanili se bodo z viri za preverjanje dejstev in metodami za prepoznavanje opozorilnih znakov.

Učni izidi

Znanje:

- Razumevanje pomembnosti zanesljivih virov.
- Prepoznavanje razlike med viri glede na avtoriteto vira informacij
- Prepoznavanje orodij in metod za preverjanje dejstev.

Spretnosti in veščine:

- Sposobnost kritične ocene zanesljivosti različnih virov.
- Sposobnost uporabe tehnik preverjanja dejstev v realnih scenarijih, zlasti na družbenih omrežjih in v digitalnih medijih.

Zasnova prostora

V idealnem primeru bi moral prostor omogočati izvedbo praktičnih nalog v parih in manjših skupinah brez motenj. V idealnem primeru bi morali udeleženci sedeti v krogu ali polkrogu, s čimer spodbudimo interakcijo in izmenjavo zamisli.

Uporabljene metode in pedagoške tehnike

- Predhodno razumevanje in razlaga
- Delo v parih in skupinska razprava

- Igra vlog (debata)
- Razprava v celotni skupini

Orodja

- Računalniki ali tablični računalniki z dostopom do interneta
- Stenska ali listna tabla
- PPT-predstavitve (neobvezno)
- Problemski scenariji za preverjanje znanja
- Dostop do orodij za preverjanje dejstev (npr. Snopes, FactCheck.org)

Pregled dejavnosti

Dejavnost 1.a.1 – Iskanje strokovnjaka

Otroci se učijo prepoznavati verodostojne strokovnjake na različnih področjih. Skozi razprave in skupinsko delo razmišljajo o tem, kdaj je nekdo lahko zaupanja vreden vir, ter se učijo, kako prepoznati strokovno znanje v primerjavi z mnenjem ali lastno spletno promocijo.

Dejavnost 1.a.2 – Preverjanje vira – pravilno ali napačno?

Otroci raziskujejo, kako preveriti verodostojnost virov informacij. Z ocenjevanjem različnih primerov spletnih vsebin se naučijo osnovnih strategij za preverjanje pristnosti, navzkrižno primerjanje dejstev in razlikovanje med zanesljivimi informacijami in napačnimi informacijami.

Dejavnost 1.a.3 – Debata

Otroci v okviru strukturirane debate zagovarjajo ali nasprotujejo zanesljivosti različnih virov informacij. Dejavnost krepi kritično mišljenje, javno nastopanje in razumno sklepanje na podlagi dokazov, s čimer otrokom pomaga razumeti pomembnost ocenjevanja virov pri oblikovanju mnenj.

Dejavnost 1.a.4 – Preverjanje dejstev na družbenih omrežjih

Otroci analizirajo resnične ali simulirane objave na družbenih omrežjih in s tem vadijo spretnosti hitrega preverjanja dejstev. Naučijo se, kako oceniti verodostojnost informacij, ki se delijo na družbenih platformah, ter tako postanejo bolj kritični uporabniki viralnih vsebin.

Podrobna navodila za izvedbo posamezne dejavnosti so podana v Učnem načrtu v prilogi.

2. Tema: Kritično mišljenje in informacijska pismenost

Cilj predlaganih dejavnosti v fazi 1.a je predvsem izboljšati kritično mišljenje in informacijsko pismenost udeležencev, s poudarkom na sposobnosti ocenjevanja verodostojnosti informacij in prepoznavanja napačnih informacij. Te dejavnosti so namenjene pridobivanju temeljnega znanja o zgradbi informacij in razlikah med zanesljivimi in nezanesljivimi viri, hkrati pa razvijajo praktične spretnosti za analizo in preverjanje dejstev.

Kritično mišljenje v tem kontekstu vključuje ocenjevanje veljavnosti informacij, prepoznavanje pristranskosti in razumevanje, kako lahko napačne informacije vplivajo na mnenje. Predlagane dejavnosti so zasnovane za razvoj veščin in spretnosti primerjanja informacij (dejavnost 2.b.1), ocenjevanja zgradbe novic (dejavnost 2.b.2) in preverjanja dejstev (dejavnost 2.b.3).

Kaj se bodo udeleženci naučili?

- Razlike med zanesljivimi in nezanesljivimi viri informacij.
- Anatomija novice: naslov, uvod, besedilo, citati, viri, zaključek.
- Pogosti opozorilni znaki za prepoznavanje lažnih novic (senzacionalistični naslovi, pomanjkanje verodostojnih virov itd.).
- Metode in orodja za preverjanje dejstev.
- Vloga kritičnega mišljenja v prepoznavanju napačnih informacij in lažnih novic.

Učni izidi

- Znanje:
 - Razumevanje zgradbe novice in kaj jo naredi verodostojno.
 - Prepoznavanje tipičnih pristopov, ki se uporabljajo za ustvarjanje in širjenje lažnih novic.
- Spretnosti in veščine:
 - Sposobnost kritične ocene verodostojnosti novice.
 - Sposobnost prepoznavanja opozorilnih znakov za prepoznavanje lažnih novic.
 - Sposobnost uporabe orodij in metod za preverjanje dejstev za preverjanje informacij.

Zasnova prostora

V idealnem primeru bi moralo biti dovolj prostora, da lahko udeleženci delajo v parih ali manjših skupinah brez motenj, zlasti med praktičnimi vajami. Med razpravo in razmislekom naj udeleženci sedijo v krogu ali polkrogu, s čimer spodbudimo odprto interakcijo in izmenjavo izkušenj in spoznanj.

Metode in pedagoške tehnike

Metode, ki se bodo uporabljale v tej fazi, vključujejo:

- Uvod v zgradbo novice in znaki napačnih informacij.
- Delo v parih in razprave v manjših skupinah – udeleženci bodo v parih ali manjših skupinah analizirali članke in primerjali informacije.
- Igra vlog – ena od dejavnosti bo vključevala igro vlog, v kateri bodo udeleženci prevzeli vloge ustvarjalcev lažnih novic in preveriteljev dejstev ter na podlagi tega razvili razpravo.
- Razprave v celotni skupini – udeleženci bodo svoje ugotovitve in spoznanja delili z vso skupino.

Orodja

- Stenska ali listna tabla: za predstavitev ključnih pojmov, kot so zgradba novice in opozorilni znaki za prepoznavanje lažnih novic.
- PPT-predstavitve z navodili: neobvezno, za opis dejavnosti in navedbo ključnih točk za razpravo.

- Delovni list za preverjanje dejstev: vnaprej pripravljen delovni list za primerjavo informacij iz več virov (dejavnost 2.b.1).
- Kontrolni seznam za preverjanje novice: kontrolni seznam za udeležence za ocenjevanje verodostojnosti člankov (dejavnost 2.b.2).
- Problemski scenariji za nalogo z igranjem vlog (Priloga 1): za nalogo z igranjem vlog preveritelja dejstev in avtorja lažnih novic (dejavnost 2.b.3), v kateri udeleženci ustvarjajo ali razkrivajo lažne novice.

Pregled dejavnosti

Dejavnost 2.a.1 – Razumevanje različnih vrst informacij

Otroci se naučijo razlikovati med različnimi vrstami informacij, kot so novice, mnenja, zabava, oglaševanje in propaganda. Z analizo primerov razmišljajo o tem, kako namen in predstavitev informacij vplivata na njihovo verodostojnost.

Dejavnost 2.a.2 – Informacijski ekosistemi: kje najdemo informacije

Otroci raziskujejo različne vire in kanale, prek katerih se danes širijo informacije. Oblikujejo zemljevid sodobnega informacijskega ekosistema in razpravljajo o vlogi družbenih omrežij, tradicionalnih medijev, vplivnežev in mrež vrstnikov pri oblikovanju informacij, ki jih prejemamo.

Dejavnost 2.a.3 – Kako informacije oblikujejo naše mnenje

Otroci skozi skupinske razprave in refleksijo raziskujejo, kako informacije, ki jih uporabljajo, vplivajo na njihova mnenja, čustva in odločitve. Dejavnost spodbuja medijsko ozaveščenost in kritično analizo dnevnega sprejemanja informacij.

Dejavnost 2.b.1 – Primerjanje informacij: poglobljeno raziskovanje

Otroci primerjajo različne različice iste novice ali dogodka. S preučevanjem razlik v jeziku, okviru in poudarkih razvijajo veščine kritičnega branja in se naučijo prepoznati pristranskost, izkrivljanje ali manipulacijo v predstavitvi informacij.

Dejavnost 2.b.2 – Anatomija novice – resnična ali lažna?

Otroci analizirajo tipično zgradbo novice in se naučijo prepoznati znake zanesljivosti ali manipulacije. Skozi praktično delo prepoznajo ključne elemente, kot so naslovi, viri, ton in dokazi, ter tako razvijejo močnejšo novičarsko pismenost.

Dejavnost 2.b.3 – Igranje vlog: preveritelj dejstev proti ustvarjalcu lažnih novic

V dinamični igri vlog otroci prevzamejo vloge preveriteljev dejstev in ustvarjalcev lažnih novic. S poskusi ustvarjanja prepričljivih lažnih vsebin in njihovim odkrivanjem poglobijo razumevanje tehnik napačnih informacij in okrepijo svoje sposobnosti preverjanja.

Podrobna navodila za izvedbo posamezne dejavnosti so podana v Učnem načrtu v prilogi.

UČNI NAČRTI IN DELOVNI LISTI

Dejavnost 1.a.1 – ISKANJE STROKOVNJAKA

Cilj

- Udeležencem predstaviti pojme pristnosti, avtoritete in zanesljivih virov.
- Pomagati udeležencem prepoznati ustrezne vire informacij za konkretna vprašanja ali novice.
- Spodbujati kritično mišljenje pri ocenjevanju zanesljivosti in avtoritete virov informacij.

Priprava

- Za skupinske razprave in predstavitve razporedite stole v polkrog.
- Dele prostora pripravite za delo v manjših skupinah.
- Stenska ali listna tabla za povzemanje ključnih konceptov in skupinskih ugotovitev.
- Natisnjena in izrezana vprašanja (stolpec A) in viri (stolpec B) iz Delovnega lista.
- Flomastri oz. pisala za skupinske dejavnosti.
- Seznanite se s ključnimi točkami razprave o pristnosti in avtoriteti virov.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite namen dejavnosti: naučiti se ocenjevati vire informacij in ustrezne vire povezati s posameznimi vrstami vprašanj ali novic.
- Opredelite ključne pojme:
 - **Pristnost:** informacije so izvirne in nespremenjene.
 - **Avtoriteta:** vir oz. avtor ima strokovno znanje ali priznane reference.
 - **Zanesljivi viri:** zagotavljajo točne, nepristranske in dobro podprte informacije.
- Vprašajte učence:
 - »Kako se odločite, ali je vir zanesljiv?«

- »Kaj naredi strokovnjaka zanesljivega?«

2. Skupinsko delo: Iskanje strokovnjaka (15 minut)

1. Udeležence razdelite v manjše skupine od 3 do 5 oseb.
2. Vsaki skupini dajte nabor vprašanj in virov. Preden jih razdelite učencem, jih premešajte.
3. Učenci naj vsako vprašanje povežejo z najprimernejšim virom in pojasnijo svoje razloge.
4. Spodbudite jih k pogovoru o tem, zakaj so za vsako vprašanje izbrali prav te vire.
5. Opomnite jih, naj upoštevajo dejavnike, kot so avtoriteta, pristnost in pristranskost.

3. Predstavitve skupin (10 minut)

- Vsaka skupina predstavi vire, ki so jih izbrali in pojasni svoje razloge.
- Poudarite morebitne razlike v mnenjih skupin in spodbudite kratko razpravo.
- Podajte povratne informacije o izboru skupin in poudarite najboljše prakse za prepoznavanje zanesljivih virov.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

Povzemite glavne zaključke:

- Zanesljivi viri imajo avtoriteto, so pristni in zagotavljajo točne, dobro podprte informacije.
- Povezovanje vprašanj z ustreznimi viri pomaga zagotoviti verodostojne odgovore.
- Kritično razmišljanje je bistveno za ocenjevanje zanesljivosti informacij.

2. Razmislek

Učenci naj razmislijo o naslednjih vprašanjih:

- Kako se običajno odločim, ali je vir zanesljiv?
- Kaj lahko storim, da izboljšam svojo sposobnost prepoznavanja zanesljivih virov?

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj povedo nekaj o:

- Viru, ki mu zaupajo, in zakaj.
- Kako bi ta dejavnost lahko spremenila način, na katerega bodo v prihodnje ocenjevali informacije.

4. Poudarite bistvo

Zaključite z navdihujočo izjavo (na projektorju ali tabli):

»Zanesljive informacije gradijo zaupanje in nam omogočajo sprejemati boljše odločitve. Poskusi prepoznati in uporabljati verodostojne vire – tako prispevaš k bolj obveščnemu in pristnejšemu svetu.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Intervjuji s strokovnjaki doma

Spodbudite učence, naj intervjuvajo družinskega člana ali prijatelja, ki je strokovnjak na izbranem področju. Naj mu postavijo vprašanja o tem, kako je ta oseba pridobila svoje znanje in kako preverja informacije na svojem področju.

Učna enota: PRISTNOST IN AVTORITETA

Dejavnost 1.a.1: Iskanje strokovnjaka

Delovni list (natisnite in razrežite)

Kje bi poiskali odgovor na naslednja vprašanja?

Vprašanja	Viri
Kdo je prejel zadnjo Nobelovo nagrado za mir?	Uradna spletna stran Nobelove nagrade ali ugledni mediji, kot sta BBC ali The Guardian.
Ali je vsakodnevno pitje kave koristno za zdravje?	Medicinske revije, spletne strani zdravstvenih organizacij, kot je Svetovna zdravstvena organizacija.
Kakšna je trenutna stopnja brezposelnosti v naši državi?	Vladne statistike o delovni sili ali ugledni gospodarski raziskovalni inštituti.
Kako rastline vsrkavajo ogljikov dioksid?	Učbeniki za biologijo, znanstvene revije ali izobraževalne platforme, kot je Khan Academy.
Kaj so vzroki globalnega segrevanja?	Poročila okoljskih organizacij ali spletna stran o podnebnih spremembah ameriške vesoljske agencije NASA.
Katera živila so najboljša za krepitev imunskega sistema?	Priporočila nutricionistov ali uglednih spletnih strani o zdravju (npr. Harvard Health).
Kdo je bil prvi človek, ki je hodil po Luni, in kdaj se je to zgodilo?	Uradna spletna stran ameriške vesoljske agencije NASA, enciklopedije ali zgodovinski arhivi.
Kaj so simptomi gripe in v čem se gripa razlikuje od prehlada?	Nacionalni inštitut za zdravje, Svetovna zdravstvena organizacija ali zanesljivi medicinski članki.
Kako se umetna inteligenca danes uporablja v izobraževanju?	Raziskovalne naloge o tehnologiji v izobraževanju, akademske študije ali zanesljive spletne strani o tehnologiji (npr. EdTech Magazine).
Katera so glavna načela demokracije?	Učbeniki o političnih vedah, vladne spletne strani o izobraževanju ali enciklopedije, kot je Britannica.

Dejavnost 1.a.2 – PREVERJANJE VIRA: PRAVILNO ALI NAPAČNO

Cilj

- Učence naučiti, kako pomembno je preverjanje zanesljivosti in verodostojnosti virov informacij.
- Razviti njihovo kritično mišljenje in sposobnost preverjanja dejstev z razlikovanjem med zaupanja vrednimi in manj zanesljivimi viri.
- Ozaveščati o tem, kako lahko napačne informacije zavajajo in vplivajo na odločanje.

Priprava

- Pripravite mize za delo v manjših skupinah in poskrbite za dovolj prostora za sodelovanje.
- Pripravite osrednji prostor za predstavitve in razprave.
- Nabor pripravljenih trditev (mešanica pravilnih in napačnih trditev) o različnih temah (znanost, zgodovina, aktualni dogodki itd.).
- Dostop do naprav (računalnikov, tablic ali pametnih telefonov) z dostopom do spleta za preverjanje dejstev na spletu.
- Delovni list za preverjanje dejstev za zapisovanje ugotovitev (neobvezno).
- Vnaprej izberite in preverite nabor resničnih in lažnih trditev. Prepričajte se, da so viri pravilnih informacij zanesljivi.
- Pripravite seznam predlaganih spletnih orodij in spletnih strani za preverjanje dejstev (npr. Snopes, FactCheck.org, Politifact – to se lahko razlikuje med posameznimi državami EU – izberite najprimernejše).

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite, da lahko napačne informacije in nezanesljivi viri vodijo do napačnih prepričanj in slabih odločitev.

- Poudarite pomembnost preverjanja dejstev in navzkrižnega primerjanja informacij, preden informacijam zaupate ali jih delite.
- Na kratko pojasnite, kaj je preverjanje: preverjanje, ali so informacije točne, zanesljive in podprte z dokazi.
- Vprašajte učence:
 - »Ste že kdaj verjeli nečemu, kar se je pozneje izkazalo za neresnično? Kako ste to ugotovili?«
 - »Katera orodja ali strategije že uporabljate, da preverite, ali je nekaj resnično?«

2. Praktična naloga – preverjanje dejstev (20 minut)

1. Korak: razdelite učence v manjše skupine (po 3 do 5 učencev v vsaki skupini).

2. Korak: vsaki skupini dajte nabor 5 pripravljenih trditev. Glejte Delovni list 1.

3. Korak: skupine s pomočjo digitalnih naprav preverijo vsako trditev. Skupine naj:

- Poiščejo izvorni vir informacij
- Točnost potrdijo s pomočjo več virov
- Ocenijo zanesljivost virov (Ali je verodostojen? Ali navaja dokaze?)
- Zapišejo ugotovitve v Delovni list 2:
 - **Trditev**
 - **Pravilno ali napačno?**
 - **Uporabljeni viri**
 - **Zakaj je ta vir zanesljiv (ali nezanesljiv)**

3. Skupinska analiza (10 minut)

Vsaka skupina predstavi vire, ki so jih izbrali in pojasni svoje razloge.

- Vsaka skupina predstavi svojo analizo ene do dveh trditev in pojasni:
 - Ali je trditev resnična ali neresnična.
 - Katere vire so uporabili in zakaj so po njihovem mnenju zanesljivi oz. nezanesljivi.
 - Podajte povratne informacije o ugotovitvah skupin in poudarite:
 - Pomembnost navzkrižnega preverjanja.
 - Kako prepoznati opozorilne znake nezanesljivih virov (npr. pomanjkanje citatov, senzacionalizem).
-

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

Povzemite glavne zaključke:

- Preverjanje dejstev je bistveno za razlikovanje med resničnimi in lažnimi informacijami.
- Zanesljivi viri so avtoritativni, pristni in svoje trditve podpirajo z dokazi.
- Primerjava več virov zagotavlja točnost in vzbuja zaupanje v informacije.

2. Razmislek

Učenci naj razmislijo o naslednjih vprašanjih:

- Kako se odločim, ali so informacije točne ali ne?
- Kaj bom v prihodnosti naredil drugače pri uporabi informacij?

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Presenetljivo dejstvo, ki so ga izvedeli med dejavnostjo.
- Kako je ta naloga spremenila njihov pristop k preverjanju informacij.

4. Poudarite bistvo

Zaključite z navdihujočo izjavo (na projektorju ali tabli):

»Preden informacijam verjameš ali jih deliš, si vzemi trenutek časa in jih preveri. Preverjanje dejstev je močno orodje s katerim sebe in druge zaščitiš pred napačnimi informacijami.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Družinski izziv preverjanja dejstev

- Spodbudite učence, naj to dejavnost ponovijo doma s svojimi starši.
- Izberite 3 do 5 trditev (iz dejavnosti ali pa pripravite druge trditve).
- Skupaj s starši naj preverijo ali so izjave resnične ali neresnične, in sicer z uporabo zanesljivih virov.

Učna enota: Pristnost in avtoriteta
Dejavnost 1.a.2: Delovni list 1 za nalogo Preverjanje vira
(natisnite in razrežite)

Izrežite – po en del za eno skupino učencev

Skupina 1

1. Kitajski zid je viden iz vesolja.
2. Na nadmorski višini 0 m je vrelišče vode 100 °C.
3. Srce modrega kita je veliko kot majhen avtomobil.
4. Ob rojstvu imamo ljudje več kosti kot v odrasli dobi.
5. Strela nikoli ne udari dvakrat na isto mesto.

Skupina 2

1. Amazonski deževni gozd proizvede 20 % svetovnega kisika.
2. Banane so jagodičevje, jagode pa ne.
3. Napoleon Bonaparte je bil izjemno nizek. Meril je le 150 cm.
4. Diamanti nastanejo iz premoga.
5. Venera je najbolj vroč planet v našem osončju.

Skupina 3

1. Psi vidijo samo črno-belo.
2. Med se nikoli ne pokvari in lahko traja na tisoče let.
3. V vesolju je več zvezd kot je zrn peska na Zemlji.
4. Ljudje si s šimpanzi delimo 98 % DNK.
5. Polarni medvedi uporabljajo sneg kot zaščito pred soncem.

Skupina 4

1. Človeški možgani ves čas uporabljajo 100 % svoje zmogljivosti.
2. V Evropi je nekoč veljalo prepričanje, da je paradižnik strupen.
3. Pingvini lahko letijo na kratke razdalje.
4. Eifflov stolp je poleti lahko višji.
5. Morski psi morajo neprestano plavati, da ostanejo živi.

Skupina 5

1. Mount Everest je najvišja gora na svetu.
2. Arašidi niso oreščki, ampak stročnice.
3. Zlata ribica ima spomin, ki traja le tri sekunde.
4. Luna se počasi oddaljuje od Zemlje.
5. Dan na Veneri je krajši od leta na Veneri.

Učna enota: Pristnost in avtoriteta
Dejavnost 1.a.2: Delovni list 2 za nalogo Preverjanje vira
(natisnite)

Izpolnite za vsako od trditev:

Trditev 1

Pravilna ali napačna?

Uporabljeni vir(i):

Zakaj je ta vir zanesljiv (ali nezanesljiv)

Trditev 2

Pravilna ali napačna?

Uporabljeni vir(i):

Zakaj je ta vir zanesljiv (ali nezanesljiv)

Trditev 3

Pravilna ali napačna?

Uporabljeni vir(i):

Zakaj je ta vir zanesljiv (ali nezanesljiv)

Trditev 4

Pravilna ali napačna?

Uporabljeni vir(i):

Zakaj je ta vir zanesljiv (ali nezanesljiv)

Trditev 5

Pravilna ali napačna?

Uporabljeni vir(i):

Zakaj je ta vir zanesljiv (ali nezanesljiv)

Učna enota: Pristnost in avtoriteta
Dejavnost 1.a.2: Preverjanje vira
Pravilni odgovori – za učitelja

Skupina 1

1. Kitajski zid je viden iz vesolja. (Napačno)
2. Na nadmorski višini 0 m je vrelišče vode 100 °C. (Pravilno)
3. Srce modrega kita je veliko kot majhen avtomobil. (Pravilno)
4. Ob rojstvu imamo ljudje več kosti kot v odrasli dobi. (Pravilno)
5. Strela nikoli ne udari dvakrat na isto mesto. (Napačno)

Skupina 2

1. Amazonski deževni gozd proizvede 20 % svetovnega kisika. (Napačno – v resnici 9–16 %)
2. Banane so jagodičevje, jagode pa ne. (Pravilno)
3. Napoleon Bonaparte je bil izjemno nizek. Meril je le 150 cm. (Napačno – meril je približno 170 cm, kar je v njegovem času veljalo za povprečno višino)
4. Diamanti nastanejo iz premoga. (Napačno – nastanejo iz ogljika pod visokim pritiskom, vendar ne iz premoga)
5. Venera je najbolj vroč planet v našem osončju. (Pravilno)

Skupina 3

1. Psi vidijo samo črno-belo. (Napačno – vidijo omejeno število barv, kot sta modra in rumena)
2. Med se nikoli ne pokvari in lahko traja na tisoče let. (Pravilno)
3. V vesolju je več zvezd kot je zrn peska na Zemlji. (Pravilno)
4. Ljudje si s šimpanzi delimo 98 % DNK. (Pravilno)
5. Polarni medvedi uporabljajo sneg kot zaščito pred soncem. (Napačno)

Skupina 4

1. Človeški možgani ves čas uporabljajo 100 % svoje zmogljivosti. (Napačno – v danem trenutku so aktivni samo določeni deli možganov)
2. V Evropi je nekoč veljalo prepričanje, da je paradižnik strupen. (Pravilno)
3. Pingvini lahko letijo na kratke razdalje. (Napačno)
4. Eifflov stolp je poleti lahko višji. (Pravilno – kovina se na vročini širi)
5. Morski psi morajo neprestano plavati, da ostanejo živi. (Napačno – nekatere vrste lahko počivajo na dnu oceana in dihajo)

Skupina 5

1. Mount Everest je najvišja gora na svetu. (Pravilno – merjeno od morske gladine)
2. Arašidi niso oreščki, ampak stročnice. (Pravilno)
3. Zlata ribica ima spomin, ki traja le tri sekunde. (Napačno – lahko si zapomnijo več mesecev nazaj)
4. Luna se počasi oddaljuje od Zemlje. (Pravilno – približno 3,8 cm na leto)
5. Dan na Veneri je krajši od leta na Veneri. (Napačno – dan je daljši zaradi počasnega vrtenja)

Dejavnost 1.a.3 – DEBATA

Cilj

- Spodbuditi kritično mišljenje o zanesljivosti virov, pristnosti in avtoriteti vira informacij, ki jih uporabljamo.
- Pri učencih razvijati sposobnosti dokazovanja trditev in razpravljanja.
- Raziskovati različne vidike zaupanja v vire informacij ter ravnovesja med zanašanjem na avtoriteto in kritično oceno.

Priprava

- Stole postavite v dve vrsti, ki sta obrnjeni druga proti drugi, da ustvarite razporeditev v slogu debate.
- Pripravite osrednji prostor za moderatorja (učitelja), ki bo vodil razpravo.
- Kartice ali diapozitivi z vprašanji za debato.
- Stenska ali listna tabla za zapisovanje ključnih argumentov, predstavljenih med debato.
- Neobvezno: štoparica za merjenje časa, ki ga ima vsak govorec.
- Pripravite debato trditev: »Popolnoma moramo zaupati informacijam iz uglednih virov, kot so tiskovne agencije in vladne spletne strani.«
- Razdelite učence v dve skupini:
 - **Skupina A:** zagovarja zaupanje v ugledne vire.
 - **Skupina B:** zagovarja previdnost in kritično ocenjevanje, tudi kadar gre za uveljavljene vire.
- Pripravite 2 do 3 primere, ki bodo učencem pomagali razumeti kontekst debate (npr. napake v medijih, lažne novice iz nezanesljivih virov):

Zavajajoče vsebine na TikToku v zvezi z volitvami:

Primer: v času pred nedavnimi volitvami so uporabnikom TikToka v ključnih volilnih območjih prikazovali videoposnetke, ustvarjene z umetno inteligenco, v katerih so politični voditelji podajali izjave, ki pa jih v resnici nikoli niso podali. Ti zavajajoči videoposnetki so širili lažne informacije o stališčih in politikah strank. ([BBC](#))

Namen: pokaže, kako se lahko napačne informacije širijo na priljubljenih platformah, kot je TikTok, ki jih pogosto uporabljajo mlajše generacije.

Lažne trditve po tragičnih dogodkih:

Primer: po tragičnem umoru 11-letnega dečka Matea v Mocejónu v Španiji so se na družbenih omrežjih razširile lažne govorice, da je osumljenec severnoafriškega porekla oz. mladoletnik brez spremstva. Te trditve so oblasti ovrgle, vendar ne preden so povzročile veliko javno ogorčenje. ([theguardian.com](https://www.theguardian.com))

Namen: pokaže, kako lahko po tragičnih dogodkih hitro pride do napačnih informacij, ki vodijo do neupravičene jeze in predsodkov.

Zavajajoče objave na družbenih omrežjih: lažna opažanja živali

Primer: leta 2019 se je pojavil viralni tweet, ki je trdil, da fotografija »velikega volka, ki so ga opazili na Slovaškem« prikazuje novo nevarno vrsto v Evropi. Izkazalo se je, da so bile slike močno spremenjene. ([Instagram](https://www.instagram.com))

Namen: pokaže, kako lahko objave na družbenih omrežjih, tudi tiste s fotografijami, zavajajo in zakaj je nujno preveriti vir oz. uporabiti obratno iskanje fotografij.

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite cilj debate: kritično preučiti zanesljivost virov, vlogo pristnosti in avtoritete ter pomen kritičnega razmišljanja.
- Predstavite debatno trditev: »*Popolnoma moramo zaupati informacijam iz uglednih virov, kot so tiskovne agencije in vladne spletne strani.*«
- Razdelite učence v **Skupino A** (za) in **Skupino B** (proti). Skupini naj imata približno enako število članov.
- Če učenci niso prepričani o svojem stališču, jih opomnite, da razpravljajo o debatni trditvi, ne nujno o svojih osebnih mnenjih.
- Dajte vsaki skupini 5 minut časa za pripravo argumentov, primerov in dokazov v podporo stališču, ki ga zagovarjajo. Uporabijo lahko primere iz prejšnjih dejavnosti ali osebnih izkušenj.

2. Izvedite debato (25 minut)

Uvodne izjave (5 minut)

- Vsaka skupina predstavi svojo uvodno trditev:
 - Skupina A (za): poudari pomembnost avtoritete, strokovnosti in zaupanja v ugledne vire.
 - Skupina B (proti): poudari tveganja napačnih informacij, pristranskosti in pomembnost dvomljenja tudi v ugledne vire.

Debata (15 minut):

- Skupini izmenično predstavljata argumente in protiargumente.
- Spodbujajte učence, naj za utemeljitev svojih argumentov uporabijo primere, primere iz resničnega življenja in logično razmišljanje.
- Učencem dovolite, da postavljajo vprašanja oz. izpodbijajo argumente nasprotne strani.
- Kot moderator zagotovite pošteno izmenjavo govorcev, spoštljivo razpravo in dejansko razpravo o debatni trditvi.

Zaključne izjave (5 minut):

- Vsaka skupina povzame svoje ključne argumente in se dotakne točk, ki so bile izpostavljene med debato.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

Povzemite glavne zaključke:

- Ugledni viri so pogosto zanesljivi, vendar lahko vseeno vsebujejo napake, pristranskosti ali zastarele informacije.
- Kritično razmišljanje in postavljanje vprašanj zagotavljata, da k informacijam pristopamo preiščeno in odgovorno.
- Zdrav dvom nam pomaga, da nas ne zavedejo napačne informacije – tudi tiste iz znanih virov.

2. Razmislek

Učenci naj razmislijo o naslednjih vprašanjih:

- Kaj me je v debati najbolj presenetilo?
- Kako lahko kritično razmišljanje uporabim pri informacijah, s katerimi se srečujem vsak dan?
- Če je primerno, predstavite lokalne spletne strani za preverjanje dejstev. (V Sloveniji: [Ne/ja](#), [razbijalka mitov](#); [Oštro](#)).

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Primer, ko so zaupali viru, ki se je izkazal za nezanesljivega.
 - Kako je ta dejavnost spremenila njihov pristop k ocenjevanju informacij.
-

4. Poudarite bistvo

Dejavnost zaključite z navdihujočo izjavo (če je mogoče, jo prikažite na projektorju ali tabli):

»Čeprav nas ugledni viri lahko usmerjajo s strokovnim znanjem in avtoriteto, nam kritično mišljenje omogoča, da ostanemo pozorni in dobro obveščeni. Ne pozabi: zaupaj, ampak preveri – kajti postavljanje vprašanj vodi do razumevanja in poglobljenega znanja.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Spodbudite učence, da:

- Doma izberejo novico ali spletno objavo, jo analizirajo z družino ali prijatelji in se pogovorijo o tem, ali je vir zaupanja vreden.
- Svoje ugotovitve nato delijo pri naslednji uri.

Teme za razpravo

1. »Vloga avtoritete pri zaupanju v informacije«

- Ali moramo vedno zaupati strokovnjakom in institucijam, kot so vladne spletne strani ali večji mediji?
- Kakšna tveganja prinaša prekomerno zanašanje na avtoriteto?

2. »Napačne informacije na družbenih omrežjih«

- Zakaj so družbena omrežja tako pogosto vir napačnih informacij?
- Kako lahko uporabniki prepoznajo zavajajoče vsebine ali lažne novice?

3. »Pristranskost v medijih in poročanju«

- Kako lahko osebna ali institucionalna pristranskost vpliva na zanesljivost informacij?
- Ali lahko zaupamo viru, ki je v preteklosti bil pristranski, vendar je navajal točna dejstva?

4. »Vloga kritičnega mišljenja«

- Kako nam kritično mišljenje pomaga pri obravnavanju nasprotujočih si informacij?
- Ali smo lahko zaradi dvoma v vse preveč skeptični, da bi lahko komur koli zaupali?

5. »Prava mera med hitrostjo in natančnostjo«

- Kaj je pomembnejše – da informacije pridobimo hitro ali da zagotovimo njihovo točnost?
- Kako lahko ugledni viri najdejo pravo mero med hitrostjo in zanesljivostjo?

6. »Primeri napačnih informacij v resničnem življenju«

- Kaj se lahko naučimo iz primerov, ko so napačne informacije povzročile škodo?
- Kako bi lahko z boljšim preverjanjem dejstev te primere preprečili?

7. »Pomembnost navzkrižnega sklicevanja«

- Kako navzkrižno sklicevanje na več virov izboljša naše razumevanje tematike?
- Kakšni so izzivi navzkrižnega sklicevanja v dobi hitrih informacij?

Dejavnost 1.a.4 – PREVERJANJE DEJSTEV NA DRUŽBENIH OMREŽJIH

Cilj

- Seznaniti učence s tehnikami preverjanja dejstev v kontekstu družbenih omrežij.
- Razviti sposobnost učencev, da preverijo točnost informacij in prepoznajo napačne informacije.
- Ozaveščati o tem, kako se napačne informacije širijo na družbenih omrežjih, in o njihovih potencialnih vplivih.

Priprava

Zasnova prostora

- Stole razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Pripravite zaslon ali tablo za predstavitev in razpravo.

Gradiva

- Dostop do naprav z dostopom do spleta (računalnikov, tablic ali pametnih telefonov) za preverjanje dejstev.
- Posnetki zaslona ali primeri objav iz družbenih omrežij (nekatero resnične, druge lažne) za analizo.
- Seznam orodij za preverjanje dejstev (npr. v angleškem jeziku: [Snopes](#), [FactCheck.org](#) ali [Googlovo obratno iskanje fotografij](#)). Poiščite lokalna orodja za preverjanje dejstev, ki ustrezajo vašemu lokalnemu kontekstu in jeziku.
- Delovni list za skupine, kjer lahko zabeležijo svoje ugotovitve.

Priprava učitelja/moderatorja

- Vnaprej pripravite več objav iz družbenih omrežij (besedilo, slike ali videoposnetki), ki so resnične ali zavajajoče. Primeri:

1. Nепreverjene trditve:

Primer: »Čokoladno mleko nam dajejo rjave krave.«

Opis: široko razširjen mit pravi, da nam čokoladno mleko dajejo rjave krave.

Namen: pokazati, kako zlahka se širijo nepreverjene trditve in kako zlahka se jim verjame.

[Povezava na članek na platformi CNN.](#) (zaupanja vreden vir)

2. Senzacionalistični naslovi

Primer: »Morski pes v Temzi!«

Opis: pretiran naslov o prisotnosti morskega psa v Temzi, čeprav je šlo v resnici za majhno, neškodljivo vrsto.

Namen: pokazati, kako so naslovi lahko senzacionalistični, da bi pritegnili bralce, čeprav je dejanska zgodba manj dramatična.

[Povezava na senzacionalističen video posnetek na kanalu YouTube.](#)

[Povezava do spletnega članka v angleščini, ki razkriva pravo vsebino novice.](#)

3. Vsebina za privabljanje klikov

Primer: »Kralj Charles ni njegov pravi oče: Prince Harry spregovoril o govoricah!«

Opis: naslov, ki je zasnovan tako, da vzbudi radovednost, ne da bi podajal konkretne informacije.

Namen: pokazati, kako vsebina za privabljanje klikov uporablja nejasne, a zanimive naslove, da privabi bralce da kliknejo nanjo, kar pogosto vodi do razočaranja nad vsebino.

[Povezava do spletnega članka v angleščini.](#)

[Video posnetek na platformi Facebook v angleščini, ki razkriva pravo vsebino.](#)

[Primeri vsebine za privabljanje klikov.](#)

4. Zanesljive objave, podprte z viri

Primer: »Teleskop Hubble razkriva skrito zgodovino Andromedine galaksije.«

Opis: objava Evropske vesoljske agencije, ki podrobno opisuje največji fotomozaik Andromedine galaksije.

Namen: članek predstavlja prelomna odkritja in podrobne slike Andromedine galaksije, posnete z vesoljskim teleskopom Hubble.

- Preverite točnost vsake objave in pripravite opombe o resničnem viru ali dokazih, ki ga ovržejo.
-

Podrobna navodila

1. Uvod (5 minut)

- Pojasnite vse večji pomen preverjanja dejstev na družbenih omrežjih zaradi hitrosti, s katero se informacije širijo.
 - Prikažite tveganja, ki jih prinašajo napačne informacije, kot je njihov potencialni vpliv na odločitve ali sprožanje čustvenih odzivov.
 - Opredelite ključne pojme:
 - **Napačne informacije:** napačne ali zavajajoče informacije, ki se delijo nenamerno.
 - **Dezinformacije:** lažne informacije, ki se širijo z namenom zavajanja.
 - **Preverjanje dejstev:** postopek preverjanja resničnosti informacij.
 - Vprašajte učence:
 - »Ste kdaj videli objavo na družbenih omrežjih, ki se je kasneje izkazala za neresnično?«
 - »Kaj običajno storite, če niste prepričani, ali je objava resnična ali lažna?«
 - Učencem pokažite pripravljene primere in jim pomagajte razumeti, na kaj morajo biti pozorni pri preverjanju dejstev.
-

2. Praktična naloga (20 minut)

1. Korak: oblikujte skupine

- Učence razdelite v štiri manjše skupine.

2. Korak: razdelite objave iz družbenih omrežij

- Vsaka skupina dobi eno objavo, ki jo bo analizirala. Glejte Delovni list 1:
 - [Pogovor med Neilom deGrasse Tysonom in Paulom Meceriom o nezemljanih.](#)
 - [Objava s slikami Elona Muska ustvarjenimi z umetno inteligenco.](#)
 - [Objava na platformi Instagram z dejansko vrsto žab](#)
 - [Objava o mački, ki ima viška prstov in je videti lažna, pa vendar to ni.](#)

3. Korak: Preverjanje dejstev v objavah

- **Skupine sodelujejo in:**

- Razpravljajo, ali se jim objava zdi zanesljiva. Poiščejo opozorilne znake, kot so senzacionalističen jezik, pomanjkanje citatov ali igranje na čustva.
- Preverijo profil oz. spletno stran, povezano z objavo. Ali je verodostojna? Ali je znana po zanesljivem poročanju?
- Uporabijo orodja za preverjanje dejstev ali iskalnike, da potrdijo ali ovržejo trditve.
- Če objava vsebuje sliko, uporabijo orodja, kot je Googlovo obratno iskanje fotografij in poiščejo njen izvirni kontekst.

4. Korak: zapis ugotovitev

- **Skupine izpolnijo Delovni list 2:**

- Vsebina objave (povzetek).
- Ugotovitve (pravilno ali napačno).
- Viri, uporabljeni za preverjanje objave.
- Razlogi za njihove zaključke.

3. Skupinski pregled (10 minut)

- Vsaka skupina razredu predstavi eno analizirano objavo in pojasni:
 - Svojo ugotovitev (pravilno ali napačno).
 - Dokaze, ki so jih našli, in orodja, ki so jih uporabili.
 - Zakaj viru zaupajo oz. ne zaupajo.
- Podajte povratne informacije o zaključkih skupin in poudarite učinkovite strategije preverjanja dejstev.

Zaključek dejavnosti (10 minut)

1. Povzetek ključnih spoznanj

Povzemite glavne zaključke:

- Napačne informacije se na družbenih omrežjih hitro širijo, vendar jih je z ustreznimi orodji in tehnikami pogosto možno prepoznati.
- Zanesljivi viri navajajo dokaze, se izogibajo senzacionalizmu in so odkriti glede svojih informacij.
- Orodja za preverjanje dejstev, kot so obratno iskanje fotografij in spletne strani za preverjanje dejstev, so bistvena za preverjanje vsebine.

2. Razmislek

Učenci naj razmislijo o naslednjih vprašanjih:

- Kateri so najpogostejši opozorilni znaki za prepoznavanje napačnih informacij na družbenih omrežjih?
 - Kako lahko znanje o preverjanju dejstev, ki sem ga danes pridobil, uporabim v svojih navadah na družbenih omrežjih?
-

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Primer, ko so verjeli ali delili objavo, ki se je kasneje izkazala za lažno.
 - Koristno orodje ali strategijo, ki so jo odkrili med dejavnostjo.
-

4. Poudarite bistvo

Zaključite z navdihujočo izjavo (na projektorju ali tabli):

»Razmisli, preden klikneš, in preveri, preden deliš.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Spodbujajte učence, da doma vadijo preverjanje dejstev:

- Izberejo naj objavo na družbenih omrežjih, na katero bodo naleteli v naslednjih dneh, jo analizirajo in preverijo njeno pristnost z orodji, ki so se jih naučili.
- Svoje ugotovitve lahko delijo na naslednji uri ali z družino.

Učna enota: Pristnost in avtoriteta
Dejavnost 1.a.4 - Delovni list za nalogo
Preverjanje dejstev na družbenih omrežjih
(natisnite)

Vsebina objave (povzetek).

Blank writing area with horizontal lines and a light gray grid background.

Vaše ugotovitve (resnica ali laž).

Blank writing area with horizontal lines and a light gray grid background.

Viri, uporabljeni za preverjanje objave.

Blank writing area with horizontal lines and a light gray grid background.

Razlogi za vaše zaključke.

Blank writing area with horizontal lines and a light gray grid background.

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+:
ASAP - Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti.

Sofinancira
Evropska unija

Dejavnost 2.a.1 – RAZUMEVANJE RAZLIČNIH VRST INFORMACIJ

Cilj

- Pomagati učencem raziskati različne vrste informacij, s katerimi se srečujejo vsak dan (dejstva, mnenja, propaganda, oglaševanje, zabava).
- Razviti sposobnost učencev, da prepoznajo in razvrstijo različne vrste informacij.
- Ozaveščati o tem, kako informacije vplivajo na naša čustva in odločitve.

Priprava

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Pripravite prostor za skupinsko razpravo (polkrog ali vrste, obrnjene proti tabli)
- Delovni list 1: »Tabela za razvrščanje vrst informacij« (ena za vsako skupino).
- Nabor vzorčnih odlomkov informacij (tiskanih ali digitalnih), ki predstavljajo različne vrste informacij (dejstva, mnenja, propaganda, oglaševanje, zabava).
- Stenska ali listna tabla za skupinske predstavitve in zapisovanje.
- Flomastri ali pisala.
- Pripravite približno 10 do 15 kratkih primerov (naslovi, oglasi, objave na družbenih omrežjih, novičke – v vašem jeziku), ki jih lahko izrežete in razdelite učencem. V delovni list vnesite opis teh odlomkov.
- Pripravite uvoden diapozitiv ali plakat z opredelitvami petih vrst informacij.

Podrobna navodila

1. Uvod (10 minut)

- **Pojasnite cilj** dejavnosti: »Danes se bomo naučili prepoznati vrste informacij, s katerimi se srečujemo vsak dan, in kako lahko te vplivajo na naša čustva in odločitve.«
 - **Opreделите** pet vrst informacij:
 - **Dejstva:** preverljive in objektivne informacije.
 - **Mnenja:** osebne interpretacije ali prepričanja.
 - **Propaganda:** pristranske informacije, ki so namenjene vplivanju na mnenja, pogosto politično motivirane.
 - **Oglaševanje:** vsebina, namenjena promociji ali prodaji izdelkov, storitev ali zamisli.
 - **Zabava:** informacije, namenjene zabavi, razvedrilu ali pritegnitvi pozornosti, ki niso nujno dejanske.
 - **Postavite uvodno vprašanje:**
»Ste kdaj na spletu prebrali nekaj, kar vas je zelo razburilo ali razjezilo? Kakšne informacije so bile to?«
-

2. Praktična naloga – Razvrščanje vrst informacij (25 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Vsaka skupina dobi Delovni list 1 in nabor vzorčnih odlomkov.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Vsaka skupina bo:
 - Pozorno **prebrala vsak odlomek**.
 - Na Delovnem listu 1 v tabeli za razvrščanje odlomek **razvrstila** med eno od petih vrst informacij.
 - **Na kratko razpravljala o sledečem:**
 - *Zakaj so odlomek razvrstili v to skupino?*
 - *Kakšna čustva vzbuja (npr. zaupanje, jeza, radovednost, zabava)?*
- Spodbudite učence, da razmislijo o **kontekstu** in **namenu**: »Kaj želi doseči avtor te informacije?«

3. Korak: predstavitve skupin (10 minut)

- Vsaka skupina izbere **en primer** in ga predstavi:
 - Navede **vrsto** informacije.
 - Pojasni svoje **razloge** za razvrstitev.
 - Deli **čustva**, ki jih je objava sprožila.
-

3. Razmislek in razprava (10 minut)

- Spodbudite razpravo z naslednjimi vprašanji:
 - »Katero vrsto informacije je bilo najtežje prepoznati? Zakaj?«
 - »Kako čustven jezik vpliva na način, kako dojemamo informacije?«
 - »Kako nam lahko prepoznavanje vrste informacij pomaga sprejemati boljše odločitve na spletu?«
- Povzemite ključne točke:
 - Različne vrste informacij na nas vplivajo na različne načine.
 - Sposobnost njihovega prepoznavanja nam pomaga zaščititi se pred manipulacijo.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Informacije imajo različne namene: obveščati, prepričevati, prodajati ali zabavati.
- Prepoznavanje vrste informacij je bistveno za kritično mišljenje in čustveno zavedanje.
- Čustva pogosto vplivajo na to, kako se odzivamo na različne vrste vsebin.

2. Razmislek

Učenci naj razmislijo (pisno ali ustno):

- »Ko boš naslednjič bral objavo ali članek na spletu, kaj se boš vprašal, preden boš objavi zaupal?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno stvar, ki jo bodo naredili drugače, ko se bodo srečali z novimi informacijami.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo na tabli/projektorju:

»Če veš, katero vrsto informacije bereš, se lahko sam odločiš, kako se boš nanje odzval.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Izdajte medijski dnevnik

Učenci naj en teden spremljajo vrste informacij, s katerimi se srečujejo, in zabeležijo, kako so se ob njih počutili.

Učna enota: Pristnost in avtoriteta

Dejavnost 2.a.1: Delovni list na nalogo

Razumevanje različnih vrst informacij (natisnite) – Vrste informacij – Tabela za razvrščanje

ODLOMEK (KRATKI OPIS)	DEJSTVO	MNENJE	PROPAGANDA	ZABAVA	OGLEŠEVANJE	ČUSTVA, KI JIH JE SPROŽIL

Pet vrst informacij

Dejstva: preverljive in objektivne informacije.

Mnenja: osebne interpretacije ali prepričanja.

Propaganda: pristranske informacije, ki so namenjene vplivanju na mnenja, pogosto politično motivirane.

Oglaševanje: vsebina, namenjena promociji ali prodaji izdelkov, storitev ali zamisli.

Zabava: informacije, namenjene zabavi, razvedrilu ali pritegnitvi pozornosti, ki niso nujno resnične.

**Če veš, katero vrsto
informacije bereš, se lahko
sam odločiš, kako se boš
nanjo odzval.**

Dejavnost 2.a.2 –INFORMACIJSKI EKOSISTEMI: KJE NAJDEMO INFORMACIJE

Cilj

- Pomagati učencem prepoznati glavne »informatijske ekosisteme« (tradicionalni mediji, digitalni mediji, uradni akademski viri, družbena omrežja, blogi itd.).
- Pri učencih razviti razumevanje, kako različni ekosistemi vplivajo na način kako so informacije predstavljene in kako jih dojemamo.
- Ozaveščati o tem, kako različni viri oblikujejo verodostojnost, zaupanje in dojetanje.

Priprava

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
 - Prostor na steni ali tabla za objavo pojmovnih map, ki so jih pripravile skupine.
 - Delovni list 1: »Pojmovna mapa informacijskega ekosistema« (ena za vsako skupino).
 - Veliki listi papirja in flomastri za risanje pojmovnih map.
 - Diapozitiv ali plakat, ki povzema primere različnih ekosistemov.
 - (Neobvezno) Natisnjeni primeri novic, objav na družbenih omrežjih, izvlečki iz blogov, akademski članki.
 - **Pripravite** nekaj preprostih vizualnih pripomočkov, ki prikazujejo primere različnih vrst ekosistemov:
(npr. objava na Twitterju, posnetek zaslona televizijskih novic, članek na Wikipediji, objava na blogu, spletna stran vlade).
-

Podrobna navodila

1. Uvod (10 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo učili o različnih »ekosistemih«, kjer najdemo informacije, in kako vsak od njih vpliva na to, kar beremo, verjamemo in delimo.«
 - **Opreделите informacijske ekosisteme:**
 - **Tradicionalni mediji:** televizija, časopisi, radio.
 - **Digitalni mediji:** blogi, YouTube, objave na družbenih omrežjih.
 - **Uradni viri:** akademski članki, enciklopedije, vladna poročila.
 - **Navedite primere:**
Učencem pokažite nekaj zaslonskih posnetkov ali natisnjenih primerov.
 - **Uvodno vprašanje za razpravo:**
»Kje običajno dobite informacije? Na družbenih omrežjih? Na spletnih straneh z novicami? V knjigah?«
-

2. Praktična naloga – Izdelava pojmovne mape informacijskega ekosistema (25 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Skupinam razdelite velike prazne liste papirja.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Prikažite nalogo na zaslonu.
- Vsaka skupina bo:
 - Naštela vsa različna *mesta*, ki jih uporabljajo za iskanje informacij.
 - Vsak vir razvrstila v enega od treh glavnih ekosistemov:
 - Tradicionalni mediji
 - Digitalni mediji
 - Uradni/akademski viri
 - Razmislila o svojih **občutkih** v zvezi z vsakim ekosistemom (zaupanje, dvom, zmeda itd.).
- Skupine bodo **narisale pojmovno mapo:**
 - Na sredini: »Informacijski ekosistem«.
 - Puščice in pomožni oblački za tradicionalne medije, digitalne medije in uradne vire.
 - Pod vsakim pomožnim oblačkom bodo učenci dodali vire, ki jih uporabljajo (npr. Instagram → digitalni mediji; CNN → tradicionalni mediji).
 - Dodali bodo čustvene simbole ali ključne besede, ki prikazujejo, kaj menijo o vsakem izmed njih (npr. 📺 za zaupanje, ⚡ za hitre novice, ? za dvom).

3. Korak: predstavitve skupin (10 minut)

- Vsaka skupina na kratko predstavi svojo pojmovno mapo:
 - Pojasni enega ali dva vira, ki jima najbolj zaupajo, in zakaj.
 - Omeni en ekosistem, ki se jim zdi manj zanesljiv, in zakaj.
-

3. Razmislek in razprava (10 minut)

- Vodite razpravo z naslednjimi vprašanji:
 - »Na kateri ekosistem se najbolj zanesete? Zakaj?«
 - »Katere so prednosti in slabosti tradicionalnih medijev v primerjavi z digitalnimi?«
 - »Kako lahko odvisnost od samo enega ekosistema vpliva na naše mnenje?«
 - »Ali ste že kdaj navzkrižno preverjali informacije med različnimi ekosistemi? Kaj se je zgodilo?«
 - Povzemite ključne točke:
 - Različni ekosistemi ponujajo različne vrste informacij in zanesljivosti.
 - Zaupanje bi moralo temeljiti na ocenjevanju verodostojnosti in ne le na poznavanju.
 - Izpostavljenost različnim ekosistemom zmanjšuje pristranskost in tveganje za napačne informacije.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Živimo v številnih informacijskih ekosistemih.
- Različni ekosistemi imajo različne prednosti in slabosti.
- Če razumemo, od kod informacije prihajajo, lažje ocenimo njihovo zanesljivost.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kateri ekosistem bi po vašem mnenju morali bolj raziskati, da bi dobili širši pregled nad informacijami?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo, kaj bi, glede na spoznanja iz današnje ure, lahko spremenili v svojih informacijskih navadah.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Informacije so povsod – kritično mišljenje je tvoj kompas.«

Dodatne možnosti

Domača naloga

Učenci izberejo novico in jo spremljajo v treh ekosistemih (npr. televizijske novice, objava na družbenih omrežjih in znanstveni članek) ter opazujejo razlike v predstavitvi.

Narišite pojmovno mapo informacijskega ekosistema

- Na sredino lista napišite »Informacijski ekosistemi«.
- Narišite tri puščice in pomožne oblačke za:
 1. Tradicionalne medije
 2. Digitalne medije
 3. Uradne vire
- Pod vsakim pomožnim oblačkom dodajte vire, ki jih uporabljate (npr. Instagram → digitalni mediji; CNN → tradicionalni mediji).
- Dodajte čustvene simbole ali ključne besede, ki prikazujejo, kaj menite o vsakem izmed njih (npr. 📖 za zaupanje, ⚡ za hitre novice, ? za dvom).

**Informacije so povsod –
kritično mišljenje
je tvoj kompas.**

Dejavnost 2.a.3 – KAKO INFORMACIJE OBLIKUJEJO NAŠE MNENJE

Cilj

- Pomagati učencem razmisliti o tem, kako informacije (in napačne informacije), ki jih dnevno uporabljajo, vplivajo na njihova mnenja in odločitve.
- Ozaveščati o čustvenem vplivu in pristranskosti medijev.
- Pri učencih razvijati spretnosti za kritično ocenjevanje lastnih informacijskih navad.

Priprava

- Mize za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Odprt prostor za skupinsko razpravo in razmišljanja (najbolje je, da učenci sedijo v krogu ali polkrogu).
- Delovni list 1: »List za razmislek o informacijah« (en list na udeleženca ali skupino).
- Tabla ali listna tabla za zbiranje ugotovitev skupine.
- Pripravite več kratkih študij primerov, ki prikazujejo, kako so informacije oblikovale javno mnenje (npr. zgodbe o podnebnih spremembah, napačne informacije o volitvah, zgodbe o življenju znanih oseb). Pripravite eno študijo primera za vsako skupino učencev.
- Pripravite iztočnice za vodeno razmišljanje.

Podrobna navodila

1. Uvod (10 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo pogovarjali o tem, kako lahko informacije, ki jih beremo, gledamo in delimo, oblikujejo naše prepričanje in način sprejemanja odločitev.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Informacije lahko sprožijo močne čustvene odzive (jeza, strah, ponos).

- Pristranske ali nepopolne informacije lahko spremenijo naše mnenje, ne da bi se tega sploh zavedali.
 - **Uvodno vprašanje:**
»Ali se spomnite primera, ko je nekaj, kar ste prebrali ali slišali, spremenilo vaše mnenje o nečem pomembnem?«
-

2. Praktična naloga – Raziskovanje vpliva medijev (25 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Vsaki skupini razdelite študijo primera in Delovni list 1.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Vsaka skupina bo:
 - **Prebrala dodeljeno študijo primera** (dejanski medijski prispevek).
 - **Analizirala uokvirjanje** informacij:
 - Ali so informacije čustvene? Nevtralne? Senzacionalistične?
 - Ali so informacije popolne ali v njih manjkajo pomembni vidiki?
 - **Razpravljala:**
 - Kako lahko te informacije vplivajo na posameznikov pogled na temo, ki jo predstavljajo?
 - Katera čustva sprožijo informacije?
 - Kako lahko različni viri različno poročajo o isti zgodbi?
 - Na podlagi ugotovitev **izpolnila Delovni list 1.**

3. Korak: predstavitev skupin (10 minut)

- Vsaka skupina na kratko predstavi:
 - Kako so bile informacije uokvirjene.
 - Potencialni čustveni vpliv na bralce.
 - Kako bi informacije lahko vplivale na javno mnenje ali odločitve.
-

3. Razmislek in razprava (10 minut)

- Spodbudite razpravo z naslednjimi vprašanji:
 - »Ali ste v vaši študiji primera opazili kakšne čustvene sprožilce?«
 - »Kako čustvene informacije vplivajo na našo sposobnost kritičnega razmišljanja?«

- »Ali lahko zaupate svojemu prvemu čustvenemu odzivu na informacije? Zakaj da oz. zakaj ne?«
- »Ste si kdaj premislili zaradi novih informacij, ki so izzvale vaše prvotno mnenje?«
- Povzemite ključne točke:
 - Informacije pogosto želijo vzbuditi čustva.
 - Čustveni odzivi lahko zameglijo kritično mišljenje.
 - Pomembno je, da prepoznamo, kako informacije vplivajo na nas, saj lahko tako sprejemamo bolj informirane in zavestne odločitve.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Medijske objave lahko močno vplivajo na osebna mnenja in odločitve.
- Pogosto se za večjo prepričljivost informacij uporabljajo čustva.
- Če se zavedamo teh vplivov, nam to lahko pomaga razviti močnejše sposobnosti kritičnega mišljenja.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Ko boš naslednjič ob branju objave na spletu občutil močna čustva, kaj boš naredil, preden boš objavo delil ali se nanjo odzval?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Eno od spoznanj o tem, kako mediji oblikujejo njihova stališča.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Močna čustva nam lahko odprejo srce, kritično razmišljanje pa ohranja jasen um.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Dnevnik samozavedanja o vplivu medijev

Učenci naj nekaj dni spremljajo svoje čustvene odzive na informacije in razmislijo, kako so te vplivale na njihovo vedenje ali mnenje.

Učna enota: Pristnost in avtoriteta
Dejavnost 2.a.3 – Kako informacije oblikujejo naše mnenje
Delovni list

Ta delovni list uporabite za razmislek o tem, kako so informacije predstavljene ter kako vplivajo na čustva in mnenja.

Usmerjevalna vprašanja	Opombe
O čem so informacije govorile? Kje ste jih pridobili?	
Kakšna čustva so sprožile (jezo, žalost, upanje, navdušenje)?	
Ali so bile informacije popolne, pristranske ali čustvene? Kako ste to lahko ugotovili?	
Kako bi lahko te informacije vplivale na stališča ali odločitve posameznikov?	

Dejavnost 2.b.1 – PRIMERJANJE INFORMACIJ: POGLOBLJENO RAZISKOVANJE

Cilj

- Razviti sposobnost učencev, da kritično primerjajo različne vire informacij.
- Učencem pomagati prepoznati neskladja, opustitve informacij ali pristranskosti med različnimi poročili o isti temi.
- Okrepiti kritično mišljenje in spodbujati navzkrižno preverjanje virov, da to preide v navado.

Priprava

- Mize razporedite za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Tabla ali projektor za povzemanje ugotovitev.
- Delovni list 1: »Tabela za primerjanje informacij« (ena za vsako skupino).
- Flomastri ali pisala.
- **Izberite** nekaj preprostih, nespornih tem, pri katerih so razlike v uokvirjanju opazne (npr. poročanje o športnem dogodku, novice povezane z okoljem ali o novi tehnologiji). Na delovne liste vpišite naslove in kratek opis.
- Članki naj se nekoliko razlikujejo po tonu, v podrobnostih ali poudarkih (nekateri so čustveni, drugi nevtralni, tretji senzacionalistični).

Podrobna navodila

1. Uvod (10 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes bomo videli, kako lahko različni viri različno poročajo o isti temi in zakaj je pomembno, da jih kritično primerjamo.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Različni viri nikoli ne poročajo popolnoma enako.

- Razlike lahko razkrivajo pristranskost, nepopolne informacije ali specifična stališča.
 - **Uvodno vprašanje:**
»Ste že kdaj slišali dve različni različici iste zgodbe? Kako ste se odločili, kateri boste verjeli?«
-

2. Praktična naloga – Primerjanje virov (25 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Razdelite nabor člankov/objav in Delovni list 1

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Vsaka skupina bo:
 - Prebrala svoje dva do tri članke/objave o isti temi.
 - Uporabila Delovni list 1 in:
 - Prepoznala in povzela ključne točke iz vsakega vira.
 - Primerjala ton, dejstva, manjkajoče informacije, čustven jezik in vizualne elemente.
 - Razpravljala:
 - Ali so glavna dejstva enaka?
 - Kaj je poudarjeno oz. izpuščeno?
 - Kako se razlikuje ton (čustven ali nevtralen)?
 - Bi bralec imel drugačen občutek, odvisno od tega, kateri članek je prebral?
- Spodbudite učence, da si zabeležijo posamezne besede, fraze ali slike, ki so vplivale na njihov vtis.

3. Korak: predstavitev skupin (10 minut)

- Vsaka skupina na kratko predstavi:
 - Glavne razlike, ki so jih opazili.
 - Kako lahko te razlike vplivajo na mnenja bralcev.
-

3. Razmislek in razprava (10 minut)

- Vodite razpravo z naslednjimi vprašanji:
 - »Zakaj mislite, da so različni viri isto temo predstavili drugače?«
 - »Kako čustva ali manjkajoči podatki spremenijo naš način razumevanja dogodka?«
 - »Kaj lahko storimo, da dobimo popolnejšo in natančnejšo sliko o neki temi?«

- Povzemite ključne točke:
 - Vedno primerjajte več virov, še posebej kadar gre za pomembne teme.
 - Čustven ali pristranski jezik lahko vpliva na naše dožemanje, ne da bi se tega zavedali.
 - Kritični bralci vedno pogledajo dlje od prvega vira.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Informacije so redko popolnoma objektivne – različni viri informacije predstavljajo na različne načine.
- Primerjava virov razkriva celovitejšo sliko.
- Kritična primerjava vodi k neodvisnemu in utemeljenemu razmišljanju.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Na kaj boš v prihodnje pri branju novic ali objav bolj pozoren?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Primer presenetljive razlike, ki so jo opazili med viri.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Ena zgodba. Veliko različic. Poišči jih vse, da odkriješ resnico.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Učenci poiščejo dva članka o istem aktualnem dogodku iz dveh različnih medijev in napišejo kratko razmišljanje o razlikah, ki so jih opazili.

Učna enota: Pristnost in avtoriteta
Dejavnost 2.b.1 – Primerjanje informacij
Delovni list – Primerjanje različnih virov o isti temi

Pozorno primerjajte članke/objave. Izpolnite tabelo glede na vaše ugotovitve. Pripravite se na pogovor o svojih ugotovitvah.

Usmerjevalna vprašanja	Glavna dejstva	Ton (čustven/nevtralen)	Manjkajoče informacije ali pristranskost	Kako ste se počutili
Vir 1				
Vir 2				
Vir 3				
Vir 4				

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
– Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

**Sofinancira
Evropska unija**

**Ena zgodba.
Veliko različic.
Poišči jih vse, da odkriješ resnico.**

Dejavnost 2.b.2 – ANATOMIJA NOVICE *

Cilj

- Učencem pomagati analizirati zgradbo novic.
- Učence naučiti prepoznati opozorilne znake, ki kažejo na lažne novice ali nezanesljivo poročanje.
- Razviti spretnosti kritičnega branja in ocenjevanja vsebine novic.

Priprava

- Mize razporedite za delo v parih ali manjših skupinah (2 do 4 učenci v skupini).
- Tabla ali zaslon za prikazovanje dejanskih primerov opozorilnih znakov, ki kažejo na lažne novice.
- Delovni list 1: »Seznam za preverjanje novic« (eden za vsakega učenca oz. skupino)
- Flomastri ali pisala.
- Pripravite 6 do 8 kratkih novic/naslovov: mešanico resničnih in lažnih (lahko so rahlo prilagojene različice resničnih primerov iz spleta). Na delovne liste vpišite naslove novic.
- Pripravite diapozitiv/plakat z značilnimi **opozorilnimi znaki**, da gre za lažne novice:
 - Senzacionalistični naslovi
 - Brez navedbe avtorja ali verodostojnega vira
 - Čustven ali pretiran jezik
 - Slovnične in pravopisne napake
 - Brez ustreznih dokazov
 - Taktika privabljanja klikov (prekomerne obljube, šokantne trditve)

Podrobna navodila

1. Uvod (10 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes se bomo naučili, kako so sestavljene prave novice in kako prepoznati, kdaj bi novica lahko bila lažna.«
- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Resnične novice vsebujejo naslednje ključne sestavine: naslov, ime avtorja, verodostojne vire, dejstva podprta z dokazi, uravnotežen pogled.
 - Lažne novice pogosto poskušajo zavesti bralce tako, da posnemajo obliko resničnih novic, vendar uporabljajo zavajajoče ali lažne informacije.
- **Uvodno vprašanje:**
»Ste že kdaj prebrali novico, ki se vam je zdelo sumljiva? Zakaj ste podvomili vanjo?«

2. Praktična naloga – Prepoznavanje opozorilnih znakov (25 minut)

1. Korak: razdelitev v skupine

- Razdelite učence v manjše skupine (2 do 4 učencev v vsaki skupini).
- Razdelite nabor novic in Delovni list 1.

2. Korak: skupinsko delo (15 minut)

- Vsaka skupina bo:
 - Prebrala 2 do 3 novice/naslove.
 - Uporabila Delovni list 1 in:
 - Analizirala vsako novico s pomočjo kontrolnega seznama.
 - Označila vse opozorilne znaki, ki jih člani skupine opazijo.
 - Skupina se bo odločila: *resnična*, *lažna ali sumljiva* novica (potrebno je dodatno preverjanje).
- Skupine spodbudite k razpravi:
 - Kateri so bili opozorilni znaki, zaradi katerih se je pojavil sum?
 - Katere novice so se vam zdele verodostojne? Zakaj?

3. Korak: predstavitev skupin (10 minut)

- Vsaka skupina izbere en primer, ki ga bo predstavila:
 - Ali so ga razvrstili kot resničnega, lažnega ali sumljivega?
 - Katere opozorilne znake so odkrili oz. zakaj menijo, da opozorilnih znakov ni.

3. Razmislek in razprava (10 minut)

- Vodite razpravo z naslednjimi vprašanji:
 - »Kateri opozorilni znaki so bili najpogostejši v lažnih ali sumljivih zgodbah?«

- »Zakaj menite, da lažne novice pogosto uporabljajo čustven ali šokanten jezik?«
 - »Kako lahko preverite sumljivo novico, preden ji verjamete?«
 - Povzemite ključne točke:
 - Lažne novice pogosto izgledajo resnične – bistvene so podrobnosti.
 - Prepoznavanje opozorilnih znakov pomaga preprečiti širjenje napačnih informacij.
 - Vedno preverite, preden neki informaciji zaupate ali jo delite.
-

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Resnične novice so podprte z dokazi, verodostojnimi viri in strokovnim pisanjem.
- Lažne novice pogosto igrajo na čustva in navajajo šokantne trditve, ki niso podprte z dokazi.
- Če se naučimo prepoznati opozorilne znake, bomo postali odgovornejši uporabniki različnih medijskih vsebin.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Na kateri opozorilni znak boš v prihodnje pozoren pri branju novic na spletu?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Primer novice, ki so jo na podlagi lastnih izkušenj označili za sumljivo.

4. Poudarite bistvo

Prikažite to sporočilo:

»Niso vse novice resnične – nauči se prepoznati znake.«

Dodatne možnosti (neobvezno)

Domača naloga

Učenci izberejo en sumljiv naslov, ki ga med tednom najdejo na spletu, in preverijo, ali je resničen ali lažen.

Učna enota: Pristnost in avtoriteta
Dejavnost 2.b.2 – Anatomija novice
Delovni list

Označite polja za vse opozorilne znake, ki jih opazite. Povzemite svoje zaključke: resnična, lažna ali sumljiva novica.

Opozorilni znaki	Novica 1	Novica 2	Novica 3
Senzacionalističen ali šokanten naslov			
Brez navedbe avtorja oz. vira			
Čustven ali pretiran jezik			
Slovnične in pravopisne napake			
Brez ustreznih dokazov oz. navedb			
Taktika privabljanja klikov («Ne boste verjeli, kaj se je zgodilo potem!»)			
Zgodbo potrjujejo tudi drugi zanesljivi viri			
Končna odločitev: resnična, lažna ali sumljiva (potrebno je dodatno preverjanje)?			

Gradivo je bilo razvito v okviru projekta Erasmus+: ASAP
 – Sistemski pristop k družbenim omrežjem in
 predadolescentom skozi učenje miselnih spretnosti

Sofinancira
Evropska unija

Opozorilni znaki za prepoznavanje lažnih novic

- **Senzacionalistični naslovi**
- **Brez navedbe avtorja ali verodostojnega vira**
- **Čustven ali pretiran jezik**
- **Slovnične in pravopisne napake**
- **Brez ustreznih dokazov**
- **Taktika privabljanja klikov (prekometerne obljube, šokantne trditve)**

**Niso vse novice resnične
– nauči se prepoznati znake.**

Dejavnost 2.b.3 – PREVERITELJ DEJSTEV PROTI USTVARJALCU LAŽNIH NOVIC

Cilj

- Poglabiti razumevanje, kako nastajajo in se širijo lažne novice.
- Razviti spretnosti preverjanja dejstev skozi praktične izkušnje.
- Spodbuditi učence h kritičnemu razmišljanju o ustvarjanju in preverjanju informacij.

Priprava

- Odprt prostor oz. mize razporejene za delo v manjših skupinah (3 do 5 učencev v vsaki skupini).
- Prostor, namenjen kratkim skupinskim predstavitvam.
- Dostop do osnovnih orodij za preverjanje dejstev (neobvezno: preprost dostop do iskalnika Google ali tiskanih virov).
- Flomastri, pisala in papir za ustvarjanje lažnih novic.
- Pripravite preprost primer lažne novice (vizualne ali besedilne), da pokažete, kako lahko napačne informacije izgledajo prepričljivo.
- Pripravite navodila za vsako skupino: preproste novice, ki jih lahko nekoliko popačijo (npr. »Odkrit nov planet«, »Nova zdravilna pijača postala viralna«, »Neverjetna rešitev živali«).

Podrobna navodila

1. Uvod (10 minut)

- **Pojasnite cilj:** »Danes boste postali tako ustvarjalci lažnih novic kot tudi preveritelji dejstev. To vam bo pomagalo spoznati, kako enostavno je manipulirati z informacijami – in kako pomembno je preverjanje dejstev.«

- **Ključne zamisli, ki jih predstavite:**
 - Avtorji lažnih novic laži pogosto skrijejo med resnico, da bi zgodbe delovale prepričljivo.
 - Preveritelji dejstev morajo opaziti prikrite znake napačnih informacij.
 - **Uvodno vprašanje:**
»Zakaj ljudje ustvarjajo in širijo lažne novice?«
-

2. Praktična naloga –Bitka lažnih novic (25 minut)

1. Korak: Razdelite učence glede na vlogo, ki jim je dodeljena

- Polovica skupin bodo ustvarjalci lažnih novic.
- Polovica skupin bodo preveritelji dejstev..
- Vse skupine dobijo prazen list papirja.

2. Korak: ustvarjalci lažnih novic (10 minut)

- Vsaka skupina ustvarjalcev bo:
 - Izbrala temo (ali ji bo ta dodeljena).
 - Ustvarila **lažno novico**: kratek članek, objavo na družbenih omrežjih ali naslov.
 - Uporabila **čustven, pretiran jezik, manjkajoči kontekst ali izmišljena dejstva**, kar bo naredilo novico prepričljivejšo.
 - Spodbujajte ustvarjalnost, vendar opozorite učence, da morajo novice biti primerne za šolsko okolje.

3. Korak: preveritelji dejstev (10 minut)

- Vsaka skupina preveriteljev dejstev dobi eno lažno novico, ki jo je ustvarila druga skupina.
- Njihova naloga je:
 - Analizirati prispevek z uporabo strategij preverjanja dejstev (Kaj se zdi sumljivo? Kateri so opozorilni znaki?).
 - Opredeliti vsaj tri težave (pomanjkanje dokazov, pretirane trditve, nezanesljivi viri itd.).
 - Izpolniti del Delovnega lista 1, ki je namenjen preverjanju dejstev.

4. Korak: kratke predstavitve (5 minut)

- Vsaka skupina preveriteljev dejstev predstavi svoje ugotovitve:
 - Kateri namigi so jim pomagali prepoznati, da je objava lažna?
 - Kako bi po potrebi preverili informacije?
-

3. Razmislek in razprava (10 minut)

- Vodite razpravo z naslednjimi vprašanji:
 - »Kaj je bilo lažje – ustvariti lažne novice ali preveriti njihovo verodostojnost?«
 - »Kakšne trike so uporabili ustvarjalci lažnih novic, da so njihove zgodbe delovale verodostojno?«
 - »Kako se lahko zaščitite pred lažnimi novicami?«
- Povzemite ključne točke:
 - Lažne novice pogosto izgledajo resnične, vendar vsebujejo skrite namige.
 - Preverjanje dejstev zahteva pozorno branje in primerjanje.
 - Zavedanje in dvom sta močna obrambna mehanizma pred lažnimi novicami.

Zaključek dejavnosti

1. Povzetek ključnih spoznanj

- Ustvarjanje lažnih novic je preprosto, za njihovo prepoznavanje pa so potrebne kritične spretnosti.
- Vedno poiščite znake manipulacije, manjkajoče dokaze in pretirana čustva.
- Nikoli ne delite informacij, preden jih ne preverite.

2. Razmislek

Vprašajte posamezne učence:

- »Kaj boš naredil drugače, ko boš naslednjič na spletu prebral ali videl nekaj šokantnega?«

3. Deljenje s skupino

Posamezni učenci naj opišejo:

- Trik, ki so se ga danes naučili in s katerim lahko hitreje odkrijejo lažne novice.

Dodatne možnosti (neobvezno)

Ustvarjalna naloga

Učenci oblikujejo kratek plakat ali mem, ki ljudi spodbuja, naj preverijo dejstva, preden novice delijo.

www.socialmediakids.eu

IZOBRAŽEVALNI PROGRAM ASAP